

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Xudoyberdiyeva Nargiza Tolibjon qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TEACHING ENGLISH TO STUDENTS THROUGH INTERACTIVE METHODS

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART